

NAZAR ESHONQUL IJODIDA KINOYANING BADIY-USLUBIY XUSUSIYATLARI

A.Hasanov

F.f.n ,Qo'qonDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993318>

Annotatsiya. Kinoya grekcha – eironeia (zimdan kulish, kesatish) so'zidan olingan bo'lib, ba'zan muallif bamaylixotir, jiddiy holda gapiradi-yu, ammo so'zlarni o'z asl ma'nosiga qarama-qarshi ma'noda qo'llab, biror kishi yoki hodisa ustidan kesatib yashirin masharaomuz kuladi. Kinoya matnda so'zning yangi ma'no qirralarini yuzaga keltirish imkoniyatidir. Kinoyada so'zlovchining sub'ektiv munosabati kesatiq (ba'zan kulgi) orqali ifodalanadi va mazkur munosabat zaminida salbiy fikr yotadi. Kinoya shakl va mazmun zidligi asosida yuzaga keladi.

Kalit so'zlar: Nazar Eshonqul, kinoya, badiiylik.

Kinoya tasviriy vosita sifatida badiiylikda muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, asar badiiyatida xalkchilik ruhini ta'minlashda uning ahamiyati benihoya katta. So'z san'atkorlari undan foydalanar ekan, badiiylik mezonini o'ziga xos tasvirlashda unga alohida e'tibor bilan qaraydilar.

Evropa adabiyotshunosligida «ironiya» termini ostida umumlashtiriluvchi kinoya vositasi shakl va mazmun zidligiga asoslangan, zamirida tanqidiy kulgi yotuvchi, so'zlovchining salbiy munosabatini piching, qochirim, kesatiq yo'li bilan ifodalovchi uslubiy vositadir. Uning lingvistik hamda stilistik belgilari o'zbek tilshunosligida ham tadqiqot ob'ekti bo'lgan

So'nggi yillardagi lingvopoetik tadqiqotlarda muayyan yozuvchi ijodida qo'llangan kinoya vositasini tadqiq qilishga e'tibor qaratildi. Chunki kinoya badiiy asar tilida fikrning o'ta ta'sirchanligini ifoda etuvchi uslubiy vosita sifatida muhim ahamiyatga molik. Bu sub'ektiv baho ifodalashning asosiy negizi bo'lib, muallif fikrining badiiy shaklidir.

Kinoya vositasining badiiy asar tili, uning estetik qimmatini oshirishdagi ahamiyati xususida hali atroflicha izlanishlar olib borish mumkin. Ayniqsa, uning mohiyatiga pragmalingvistik nuqtai nazardan yondashib, asar badiiyatini ta'minlashdagi o'rnini muayyan yozuvchi asarlari misolida tadqiq qilish o'zining dolzarflik darajasini saqlab turibdiki, bu tanlangan mavzuning nechog'lik ahamiyatli ekanligini belgilaydi.

Pragmatika til birliklaridan foydalanuvchi shaxs yoki so'zlovchining til belgilariga munosabatini o'rganuvchi tilshunoslik aspektlaridan biri hisoblanar ekan, biz N.Eshonqul hikoyalarida qo'llangan kinoya vositalarini lingvistik pragmatikaning implikativ mazmun turlaridan biri bo'lgan tagma'no ko'rinishlaridan biri sifatida talqin etamiz. Chunki «kinoya va uning ko'rinishlarini to'g'ridan-to'g'ri olib uni pragmatika sohasi bilan bog'lamay turib, undagi yashirin mazmun ko'rinishlarini aniqlamay turib, u haqda fikr yuritib bo'lmaydi.

Uning bug'doy ko'tarib yurishidan ori kelgan Ollomurod tegirmonchi Bayna momoni insofga chaqirdi:

– *Siz bunday ovora bo'lib yurmang, – dedi u. – Biron erkakdan berib yuborsangiz, tortib, o'zim uyingizga olib borib tashlayman.*

– **Bu qishloqda erkak yo'q,** – dedi Bayna momo zarda bilan, so'ng yelkasidagi bug'doyni tegirmonga kiraverishda tushirdi. Gapirayotganda ovozi titrab ketdi. (“Shamolni tutib bo'lmaydi”)

Berilgan kinoya vositasi situativ xarakterga ega. Shuning uchun bunda so'zlovchining ichki maqsadi aniq sezilib turadi. Chunki kinoya vositasining ishora qilish vazifasi sub'ektning ichki maqsadini yuzaga chiqarishda aktual vazifa bajargan. Bir vaqtlar butun qishloqning orini ko'targan Rayim polvonni quloq deb ta'qib qilib otib tashlaganlarida indamay bu ayanchli holatni tomosha qilib turgan qishloqdoshlaridan nafratlangan Bayna momo endi ularni kechira olmaydi. Ularning ustidan ana shunday zaharxandalik bilan kuladi. Yozuvchi yuqoridagi situativ xarakterga ega bo'lgan kinoyani dialogik nutqda qo'llab, personajlar nutqiga jonlilik, tabiiylik bag'ishlaydi. Buning pirovardida asar badiiyatiga xalqchillik ruhini olib kiradi.

Badiiy matnda kinoya vositasining ifodalanish jihatdan murakkab turi ham mavjudki, u assotsiativ ironiya deb ham ataladi. Bunda salbiy shaxsiy munosabat asta-sekinlik bilan yuzaga chiqib, so'zlovchi ideolektiga xos illokutiv maqsad sekin-asta yuzaga chiqadi: *Eri ertalab bir dasta kalitlarni olib, bir haftadan buyon ochilmayotgan omborga qarab ketdi. U yerdan asabiylashib, xo'mrayib qaytib keldi.*

– *Yo qulfdan voz kechish kerak, yo eshikdan, – dedi u o'ziga-o'zi gapirgandek. – Hech ochib bo'lmayapti, qulf yomg'irda ochiq qolib, zanglagan. Biron narsa bilan o'rab qo'yishga sening aqling ko'plik qilgan. U “yetmagan” demadi, aynan “ko'plik qilgan” dedi.*

Kinoya murakkab mazmun ko'rinishlaridan biri bo'lgani uchun, ular sintaktik birliklar orqali ifodalanishi mumkin. Chunki nutqning ta'sirchanligi, obrazlilik, tasviriylik, emotsional-ekspressivligini yuzaga keltirishda sintaktik usul alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, yuqoridagi mikrokontekst kinoya harakterida qo'llangan bo'lib, keng ijtimoiy qamrovga ega.

Xulosa qilib aytganda, kinoya insonlarning narsa yoki hodisa haqidagi tasavvurlarini voqelantirish uchun ifodalanuvchi lingvosub'ektiv vositadir. Bundan yozuvchi mohirona foydalangan holda asar qahramonlarini tipiklashtirishda, ularning o'ziga xos individual xususiyatlarini ochishda, ruhiy (intim) holatlarini aks ettirishda, makon va zamon tasvirini berishda o'zining betakror uslubini yaratadi.

REFERENCES

1. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
2. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
3. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
4. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
5. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
6. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
7. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.

8. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS’PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
9. Маликова, Д. (2021). UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO ‘LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O ‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.